

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

УДК 347.22

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ТРЕБОВАНИЯ О ПРИЗНАНИИ ВЕЩНОГО ПРАВА ИЛИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИМ

Владимир Анатольевич Болдырев, профессор кафедры Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент

E-mail: vabold@mail.ru

Приводятся различные доктринальные подходы к требованию о признании вещного права или обременения отсутствующим. Автор доказывает, что вывод высших органов отечественного правосудия о том, что иск о признании права или обременения отсутствующим является негаторным, взвешен, справедлив, соответствует буквальному тексту закона и его духу. Конструируя норму о негаторном иске, разработчики законодательного акта не оперировали терминами «пользование» и «распоряжение», то есть не сочли необходимым указать, что основанием заявления требования об устранении нарушения вещного права, не связанного с лишением владения, могут быть препятствия к пользованию или распоряжению. Данное обстоятельство не случайно, ибо современность показывает, что грань между пользованием и распоряжением очень тонка.

Ключевые слова: право собственности; способ защиты; признание права отсутствующим; негаторный иск; негативное признание; иск о признании; вещное право; обременение.

LEGAL NATURE OF THE REQUIREMENT TO RECOGNIZE A REAL RIGHT OR ENCUMBRANCE AS ABSENT

Vladimir Anatolevich Boldyrev, professor of the Department of the Perm State National Research University, Doctor of Law, Associate Professor

Various doctrinal approaches to the requirement of recognition of property law or encumbrance as absent are given. The author proves that the conclusion of the supreme bodies of domestic justice that the claim for recognition of the right or encumbrance as absent is negative-balanced, fair, consistent with the literal text of the law and its spirit. When constructing norm about the negatory lawsuit, the drafters of the legislative act did not use the terms «use» and «disposition», that is, they did not consider it necessary to indicate that the basis for the statement of claim to eliminate a violation of property law not related to deprivation of possession could be

obstacles to use or disposal. This circumstance is not accidental, because modernity shows that the line between use and disposition of property is very thin.

Keywords: property right; method of protection; recognition of right absence; negative claim; negative recognition; recognition lawsuit; property law; encumbrance.

Попытки вписать признание права или обременения отсутствующим в число давно известных способов защиты субъективных гражданских прав предпринимались в современной российской цивилистике целым рядом авторов. На первоначальном этапе такое положение дел обусловлено действием двух факторов.

Во-первых, тем обстоятельством, что признание права или обременения отсутствующим не было названо в законе в принципе и, соответственно, соблазн отнести его к определенному виду «легальных» способов защиты гражданских прав было трудно преодолеть вследствие производности или, по крайней мере, прямой зависимости цивилистической науки от нормативного материала. Понятно, что, поскольку к настоящему времени признание права собственности отсутствующим прямо названо в специальных нормах действующего законодательства, значимость первого фактора, задающего вектор поиска природы рассматриваемого явления, сейчас не столь велика.

Во-вторых, стремление определить природу иска о признании права или обременения отсутствующим оказалось напрямую связано с проблемой сугубо практического характера – применимым к соответствующим требованиям сроком исковой давности. «Неопределенность правовой природы признания зарегистрированного права (обременения) отсутствующим как способа защиты гражданских прав негативно отражается на процедуре защиты зарегистрированных прав на недвижимое имущество в целом, в том числе в связи с применением (неприменением) сроков исковой давности, поставленным в зависимость от факта владения спорным имуществом», – отмечает И. М. Морева [10, с. 72]. Действительно, отнесение рассматриваемого иска к числу негативных исков автоматически означало невозможность применения к соответствующим требованиям срока исковой давности.

Подход к решению проблемы был официально предложен Высшим арбитражным судом Российской Федерации в довольно категоричной форме: «Иск о признании права отсутствующим арбитражным судом удовлетворен, поскольку истец является владеющим собственником недвижимости, право которого зарегистрировано в ЕГРП. Исковая давность на требование владеющего и реестрового собственника не распространяется, так как оно является разновидностью негативного иска (ст. 208 ГК РФ)» [4].

После упразднения высшего органа экономического правосудия накопленный опыт оценки названных требований как негативных получил закрепление в акте официального толкования права: «Исковая давность не распространяется на требования, прямо предусмотренные статьей 208 ГК РФ. К их числу относятся требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, если эти нарушения не были соединены с лишением владения, в том числе требования о признании права (обременения) отсутствующим» [3].

Следует отметить, что предложенный подход подвергался критике в теоретических изысканиях, в частности в кандидатской диссертации К. Р. Файзрахманова: «Признание вещного права отсутствующим входит в систему вещно-правовых средств защиты гражданских прав. При этом критически следует оценивать преобладающий в науке и судебной практике подход к квалификации исследуемого средства в качестве негативного, а равно предложение считать его полноценным самостоятельным способом защиты» [17, с. 10]. Автор отмечает: «...Одно из ключевых различий между негативным притязанием и признанием права или обременения отсутствующим обнаруживается на уровне правовых целей. Если в первом случае потенциал правовой защиты направлен на устранение делящихся неправомерных фактических действий,

то во втором – связан с устранением правовой неопределенности в принадлежности титула или свойств объекта имущественных прав» [18, с. 117].

С чем можно безоговорочно согласиться в суждениях К. Р. Фазрахманова, так это с тем, что «рассматриваемое средство тесно связано с межотраслевым институтом государственной регистрации прав на недвижимое имущество, являясь механизмом судебного опровержения зарегистрированного права» [16, с. 160].

В конечном итоге К. Р. Файзрахманов приходит к выводу о «единой природе положительного и отрицательного признания вещных прав» [18, с. 120]. Данный вывод, по его мнению, относится не только к теоретической, но и практической стороне проблемы: «В процессе правоприменения заявленное требование о признании вещного права отсутствующим (правовое средство) следует квалифицировать в качестве разновидности признания права как способа защиты» [17, с. 26].

На той же принципиальной позиции стоит Н. Н. Далбаева: «Представляется, что признание права или обременения отсутствующим не обладает степенью нетождественности, требующей его закрепления на уровне самостоятельного способа защиты гражданских прав. Во всяком случае, сторонниками признания данного способа защиты гражданских прав самостоятельным не обнаружены принципиально новые качества, не позволяющие рассматривать его в качестве разновидности признания вещного права» [5, с. 17].

В похожем ключе мыслит Е. С. Леонова: «Отсутствие нормы, закрепленной на законодательном уровне об иске о признании права отсутствующим, приводит к его квалификации в качестве разновидности негативного иска. В целях совершенствования правового регулирования целесообразно внести изменения в положения о вещном праве в части отнесения отрицательного иска о признании к разновидности положительного иска о признании вещного права» [9, с. 53].

Ссылаясь на официальные разъяснения, Ю. М. Савченко отмечает, что «судебной практикой установлена возможность существования отрицательного иска о признании, а именно о признании права отсутствующим» [14, с. 261].

Традиционным для юридической науки является деление исков на иски о признании и о присуждении. Спорным является выделение так называемых преобразовательных (конститутивных) исков, под которыми понимаются иски о прекращении, об изменении, а в некоторых случаях и о возникновении нового материального правоотношения.

Относительно последних С. Н. Хорунжий пишет: «Решение суда является юридическим средством защиты прав лица, а вступление его в законную силу – условием восстановления нарушенных прав и реализации преобразовательных полномочий лица, обратившегося в суд. Данный способ защиты субъективного гражданского права полностью укладывается в рамки решений, выносимых по результатам рассмотрения исков о признании и о присуждении» [19, с. 92].

Казалось бы, отнесение требований о признании права отсутствующим к числу исков о признании не вызывает никаких сомнений, следовательно, осуществленное выше упоминание преобразовательных исков лишено какого бы то ни было смысла. Однако в исках о признании права собственности отсутствующим, если он касается части объекта рукотворной или нерукотворной недвижимости, имеются явные черты преобразовательных исков, поскольку в результате их удовлетворения часто происходит «распадение» одного объекта гражданских прав на несколько, а значит и трансформация вещных отношений.

Позиция, согласно которой иск о признании права отсутствующим является негативным, подвергается критике Т. П. Подшиваловым: «Такое мнение кажется нам крайне нелогичным, поскольку негативный иск направлен на устранение фактических преград к нормальному пользованию недвижимой вещью. Наличие регистрационной записи за другим лицом является юридической помехой, которая никак не затрудняет пользование недвижимостью.

Подобная запись создает препятствие к реализации правомочия распоряжения, которое заключается в возможности определять судьбу вещи» [12, с. 77].

А. С. Тубольцев, соглашаясь с возможностью оценки анализируемых требований как негативных, поясняет: 1) «иск о признании права отсутствующим, предъявленный владеющим собственником, направленный на исключение соответствующей записи из ЕГРП, является разновидностью негативного иска»; 2) «иск о признании права отсутствующим является отличным от иска о признании права и виндикационного иска»; 3) «в случаях, когда иск о признании права отсутствующим предъявляется не владеющим спорным объектом недвижимости лицом, право собственности которого на данный объект недвижимости к тому же не зарегистрировано, такой иск является не относящимся к перечисленным в ст. 12 ГК РФ, самостоятельным способом защиты» [15, с. 45].

С негативной природой иска о признании права отсутствующим соглашается Т. О. Докучаева [6, с. 127].

Дальше идет В. А. Петрушкин, отмечающий применение на практике способов защиты гражданских прав, «которые, по сути, диаметрально противоположны способам, закрепленным в законе» [11, с. 138]. Он считает и иски о признании права, и иски о признании права (обременения) отсутствующим разновидностью негативных требований [11, с. 137]. Подчеркнем, что позитивный иск о признании права также относится данным автором к числу негативных.

Интересную и вместе с тем не только гибкую, но и несколько неопределенную позицию занимает А. Д. Корецкий: «Указания пленумов на возможность предъявления иска о признании права отсутствующим, если данное право зарегистрировано в ЕГРП и у истца отсутствует возможность защитить свои интересы путем предъявления исков о признании права или истребовании имущества из чужого незаконного владения, в совокупности с отсутствием в ст. 235 ГК РФ упоминания о возможности прекращения права собственности на основании одного только судебного решения свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что рассматриваемый способ защиты является частной формой восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и именно в этом качестве подлежит применению в отношениях, связанных с защитой вещных прав» [7, с. 8].

Действительно, в ст. 12 ГК РФ говорится, что защита гражданских прав осуществляется путем «восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения». На наш взгляд, в данной формулировке скрыто три способа защиты гражданских прав: 1) путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права; 2) пресечения действий, нарушающих право; 3) пресечения действий, создающих угрозу нарушения права.

В первых двух случаях законодатель сознательно предоставил суду возможность принять такие меры, которые по обстоятельствам дела необходимы и которые невозможно с точностью указать в законе ввиду сложности и многообразности отношений, регулируемых гражданским правом. Рассматривая ситуацию удовлетворения негативного иска при выявлении нарушений, не связанных с лишением владения, можно с уверенностью сказать, что юрисдикционный орган в большей части случаев восстанавливает положение, существовавшее до нарушения права. Однако не к каждому случаю восстановления положения, существовавшего до нарушения права, может быть применена специальная норма ст. 208 ГК РФ, в силу которой исковая давность не распространяется на «требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (статья 304)». Именно поэтому умозрительная оценка признания права или обременения отсутствующим как разновидности восстановления положения, существовавшего до нарушения права, есть, по сути, не решение проблемы, а уход от такого решения.

Довольно лаконична и при этом не совсем понятна позиция Т. Ю. Кочетковой: «...Иск о признании права собственности касается всех вещей, а иск о признании права отсутствующим

ющим – недвижимого имущества. При таких обстоятельствах иск о признании права отсутствующим является самостоятельным способом защиты и разновидностью иска о признании права собственности. Если же быть точным и дабы избежать путаницы, то мы назвали бы его иском о признании зарегистрированного права отсутствующим» [8, с. 188]. Возникает вопрос: как самостоятельный способ защиты гражданских прав может быть разновидностью иска о признании права? Как нам представляется, автору следовало сделать выбор между двумя отраженными суждениями.

Полагаем, что вывод высших органов отечественного правосудия о том, что иск о признании права или обременения отсутствующим является негаторным, взвешен, справедлив, соответствует буквальному тексту закона и его духу.

Обращение к буквальному смыслу ст. 304 ГК РФ дает все основания сделать оценку требования о признании права или обременения отсутствующим как полностью подходящее под действие соответствующей нормы: «Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения».

Конструируя норму, разработчики законодательного акта не оперировали терминами «пользование» и «распоряжение», то есть не сочли необходимым указать, что основанием заявления требования об устранении нарушения вещного права, не связанного с лишением владения, могут быть препятствия к пользованию или распоряжению. Данное обстоятельство не случайно, ибо современность показывает, что грань между использованием и распоряжением очень тонка.

К слову сказать, вопрос об установлении факта владения нерукотворной недвижимостью истцом решается на практике также не просто и неоднозначно. В связи с этим И. В. Попов, анализируя условия предъявления отрицательного иска о признании, отмечает: «... Если лицо не приступило к фактическому освоению земельного участка, не огородило его или иным образом не обозначило свое владение, то оно фактически не владеет этим земельным участком. Собственник владеет таким земельным участком, поскольку только он вправе в любой удобный для себя момент приступить к его освоению. Никакое иное лицо не имеет законных оснований для использования этого земельного участка. ... Кроме того, отсутствие хозяйственной деятельности на земельном участке либо свободный доступ к нему не означает владения земельным участком кем-либо другим» [13, с. 144].

Соглашаясь с выводом И. В. Попова, отметим, что в случаях предъявления публично-правовым образованием иска о признании права собственности отсутствующим, говорить о владении имуществом Российской Федерацией, ее субъектом или муниципальным образованием оказывается довольно сложно. Такое владение является следствием государственного суверенитета, и опровергаться оно должно ответчиком, который вправе представить доказательства собственного фактического господства над вещью.

Ранее упомянутое возражение противников позиции негаторной природы анализируемого иска, согласно которой препятствия к реализации вещного права при заявлении негаторного иска должны носить фактический характер, не принимается нами по причине умозрительного извлечения данного тезиса из права античного периода. Сегодня пользование вещью для определенных целей нередко требует выполнения целого ряда формальностей. Например, само по себе наличие нежилого помещения на праве собственности не дает его обладателю возможности осуществлять розничную продажу спиртных напитков – для этого требуется лицензия [2]. Равным образом обладание земельным участком, разрешенное использование которого позволяет осуществлять застройку, в подавляющем большинстве случаев не гарантирует возможность строительства в обход формальностей, предусмотренных градостроительным законодательством, в частности, минуя выдачу разрешений на строительство [1].

Следует понимать, что использование в актах правоприменения и официального толкования термина «негаторный иск» является приемом юридической техники, направленным

на сокращение объема текста и одновременно на формирование понятийного аппарата с современным смысловым наполнением, несколько отличным от древнеримского. Для тех, кто болеет за чистоту терминологического аппарата и историческую достоверность, можно было бы сказать и так: требования о признании права или обременения отсутствующим попадают под действие нормы ст. 304 ГК РФ, и, как следствие, в силу ст. 208 ГК РФ к ним не применяются сроки исковой давности.

Таким образом, оценка иска о признании права или обременения отсутствующим как негативного (в современном значении данного термина) окончательно снимает с повестки дня вопрос о применении, а точнее, неприменении к соответствующим требованиям срока исковой давности.

Литература

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16.
2. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции: федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4553.
3. О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 12.
4. Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 2013 г. № 153 // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2013. № 4.
5. Далбаева Н. Н. Признание права отсутствующим в системе способов защиты гражданских прав // Пролог: журнал о праве. 2017. № 2.
6. Докучаева Т. О. Признание права отсутствующим как негативный способ защиты права собственности // Вестник Международного юридического института. 2018. № 3 (66).
7. Корецкий А. Д. Признание права собственности отсутствующим как способ защиты гражданских прав // Актуальные проблемы частноправового регулирования общественных отношений: мат-лы всерос. науч.-практ. конф. Ростов н/Д: Ростовский юрид. ин-т МВД России, 2016.
8. Кочеткова Т. Ю. Иск о признании права собственности отсутствующим как пример самосовершенствования и унификации судебной практики // Общество, право, личность. Методологические и прикладные проблемы: генезис, современность и будущее: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. / гл. ред. И. А. Маньковский. Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2017.
9. Леонова Е. С. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения // Центральный научный вестник. 2018. Т. 3. № 13 (54).
10. Морева И. М. Правовая природа признания зарегистрированного права отсутствующим // Lex Russica. 2016. № 9 (118).
11. Петрушкин В. А. Иск о признании права (обременения) отсутствующим в системе способов защиты прав на недвижимость // Ученые записки Казанского ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2013. Т. 155. № 4.
12. Подшивалов Т. П. Правовая природа иска об оспаривании зарегистрированного права на недвижимость // Журнал российского права. 2014. № 5 (209).
13. Попов И. В. О сфере применения иска и условиях удовлетворения требования о признании права или обременения отсутствующим // Сибирское юридическое обозрение. 2019. № 2.
14. Савченко Ю. М. Классификация способов защиты права собственности в судебном порядке // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Право. 2014. № 4.
15. Тубольцев А. С. Правовая природа иска о признании права отсутствующим // Законность и право-порядок в современном обществе. 2013. № 15.
16. Файзрахманов К. Р. Правовые цели иска о признании права или обременения отсутствующим: опыт инструментального подхода // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 4.
17. Файзрахманов К. Р. Признание вещного права отсутствующим как правовое средство: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2016.
18. Файзрахманов К. Р. Признание права или обременения отсутствующим в системе способов защиты вещных прав // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 4 (65).
19. Хорунжий С. Н. Виды исков как основание выделения конститутивных решений суда // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Право. 2007. № 2.